

QUEIMADAS E USO DA TERRA NO SUL DO PARÁ: ANÁLISE ESPACIAL DOS FOCOS DE CALOR EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS (2014 E 2024)

Yuri Souza de Oliveira¹; Stephanny Cecília Lima Queiroz²; Laila Carvalho Tavares³; Valéria Nascimento de Albuquerque⁴; Deivid Araujo Nascimento⁵; Tatiana Pará Monteiro de Freitas⁶

^{1, 2, 4, 5, 6} *Intituto Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;*

³ *Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;*

E-mail: ¹ yurioliveira11a@gmail.com; ² sclqueiroz@gmail.com; ³ laila.tavares@ineaf.ufpa.br; ⁴ valeria.albuquerque.geoambiental@gmail.com; ⁵ deividaraujo5712@gmail.com; ⁶ tatiana.para@ifpa.edu.br;

Eixo temático: *Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.*

RESUMO

As queimadas constituem um dos principais vetores de degradação ambiental na Amazônia Brasileira, associadas historicamente à conversão de vegetação nativa em áreas agropecuárias e ao uso recorrente do fogo como instrumento de manejo da terra. No sul do Pará, região inserida no chamado "Arco do Desmatamento", esse processo se intensificou a partir da década de 1970, quando políticas de incentivo à pecuária consolidaram um modelo de ocupação territorial que persiste até os dias atuais. O município de Santa Maria das Barreiras, marcado pela pecuária extensiva e pela agricultura familiar, expressa de forma exemplar essa dinâmica, concentrando elevada frequência de focos de calor. Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial e comparar a intensidade dos focos de calor no município nos anos de 2014 e 2024, quantificando estatisticamente sua associação com as classes de uso e cobertura do solo. Os dados de focos de calor foram obtidos no Programa Queimadas/TerraBrasilis do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e os de uso e cobertura do solo, no MapBiomias (Coleção 10), ambos referentes aos dois anos analisados. O processamento foi realizado no software QGIS 3.40, com os dados reprojatados para SIRGAS 2000 / UTM Zona 22S. A análise espacial empregou o Estimador de Densidade de Kernel (KDE), com raio de busca de 5.000 m e pixel de 500 m, aplicado com escala idêntica nos dois anos para assegurar comparabilidade visual. Para a comparação temporal, adotou-se exclusivamente o satélite de referência (AQUA-M/T), evitando a distorção provocada pela ampliação da constelação de satélites no período. A associação entre focos e uso do solo foi quantificada por junção espacial ponto-raster e avaliada por correlação de Spearman, regressão linear simples e teste qui-quadrado de aderência ($\alpha = 0,05$). O principal achado contraria a percepção de redução das queimadas: pelo satélite de referência, os focos aumentaram 31,2% no período (de 526 em 2014 para 690 em 2024), acompanhados de elevação da intensidade radiativa do fogo (FRP mediano de 27,8 para 35,6 MW) e de uma estação seca mais severa em 2024. O teste qui-quadrado confirmou que a distribuição dos focos entre as classes de uso do solo é não aleatória ($p < 0,001$). A pastagem concentrou o maior número absoluto de focos (55,3% em 2014 e 51,9% em 2024), por ser a cobertura dominante do município; entretanto,

a análise de densidade (focos/km²) e dos resíduos padronizados revelou que a queima é proporcionalmente mais intensa em formações savânicas e campestres e em áreas de mosaico, enquanto a floresta densa é sistematicamente tem menos focos de calor. As maiores concentrações espaciais situaram-se nas porções leste, sudeste e central, como pode ser visto na Figura 1, coincidindo com as frentes de expansão agropecuária. Conclui-se que o uso do fogo em Santa Maria das Barreiras é seletivo e estruturado pela dinâmica territorial, e não um fenômeno aleatório. Ao substituir a leitura puramente visual por uma quantificação estatística da associação entre focos e uso do solo, o estudo oferece subsídios mais robustos para o monitoramento ambiental e para políticas que articulem uso sustentável da terra, controle do fogo e proteção da biodiversidade amazônica.

Palavras-chaves: Focos de calor; Queimadas; Geoprocessamento; Uso e cobertura do solo; Amazônia.

Resultado principal

Figura 1: Comparação temporal dos mapas de calor e uso do solo no município de Santa Maria das Barreiras. (A) Mapa de calor em 2014; (B) Mapa de calor em 2024; (C) Mapa de uso do solo em 2014; (D) Mapa de uso do solo em 2024.

Fonte: Elaboração dos Autores.

